

STYLISTIC DEVICES AS TOOLS OF PRAGMATIC EFFECTIVENESS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGE TEACHING

Karimova Xalimaxon Po'latvoy qizi

Namangan shahar 44-maktab o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377928>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillarida dars berish jarayonida stilistik vositalarning pragmatik samaradorlikni oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Asosan metafora, metonimiya, eufemizm, ironiyadan foydalanish orqali o'quvchilarning muloqotdagi ifoda aniq, ta'sirchan va madaniy kontekstga mos bo'lishi yoritiladi. Maqolada zamonaviy til o'qitish metodlari, CLIL va kommunikativ yondashuv doirasida stilistik vositalarning semantik va pragmatik tahlili keltirilgan. O'quvchilarning pragmatik kompetensiyasini shakllantirishda stilistik birliklarning o'рни hamda ularni didaktik jihatdan qo'llash usullari yoritilgan. Ingliz va o'zbek tillari o'rtasida stilistik ifoda vositalarining farqlari ham ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: stilistik vositalar, pragmatik kompetensiya, ingliz tili, o'zbek tili, CLIL metodikasi, til o'rgatish, kommunikativ yondashuv.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль стилистических средств в повышении прагматической эффективности преподавания английского и узбекского языков. Анализируются такие средства, как метафора, метонимия, эвфемизм, ирония, с точки зрения их воздействия на развитие у учащихся точного, выразительного и культурно адекватного общения. Исследование опирается на современные методы преподавания, включая CLIL и коммуникативный подход. Показана важность стилистических единиц для формирования прагматической компетенции и даны методы их дидактического применения. Также сравниваются особенности стилистических средств в английском и узбекском языках.

Ключевые слова: стилистические средства, прагматическая компетенция, английский язык, узбекский язык, методика CLIL, преподавание языка, коммуникативный подход.

Annotation: This article explores the role of stylistic devices in enhancing the pragmatic effectiveness of English and Uzbek language teaching. It examines the use of metaphor, metonymy, euphemism, and irony as tools for developing learners' precise, expressive, and culturally appropriate communication. The study draws on modern teaching methodologies such as CLIL and the communicative approach. It highlights the pedagogical importance of stylistic units in building pragmatic competence and suggests practical applications in

classroom settings. The article also provides a comparative analysis of stylistic device usage in both English and Uzbek languages.

Keywords: stylistic devices, pragmatic competence, English language, Uzbek language, CLIL methodology, language instruction, communicative approach.

XXI asrda globallashuv va madaniylararo muloqot jarayonlarining jadallashuvi ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni, ayniqsa, til o'qitish metodikasida sifat o'zgarishlarini taqozo qilmoqda. Til endilikda nafaqat aloqa vositasi, balki ijtimoiy va madaniy kontekstni anglash vositasi sifatida ham qaralmoqda. Shu jihatdan, til o'rgatish jarayonida o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasini shakllantirish, ya'ni til birliklarining kontekstual ma'nolarini to'g'ri tushunish, ulardan turli kommunikativ holatlarda samarali foydalanish malakalarini rivojlantirish zamonaviy til ta'limining eng muhim vazifalaridan biriga aylandi.

Bugungi kunda xorijiy va ona tilini o'qitishda stilistik vositalar - metafora, metonimiya, eufemizm, ironiya, litota, giperbola va boshqa figurativ ifoda vositalari - nafaqat estetik, balki pragmatik ta'sir kuchiga ega bo'lgan lingvistik birliklar sifatida o'rganilmoqda. Bu vositalar yordamida matn yoki nutqning ma'lum kommunikativ maqsadga yo'naltirilganligi, ta'sirchanligi va ishonch uyg'otuvchi xususiyatlari kuchayadi. Ayniqsa, ingliz tilida bu vositalarning kommunikativ pragmatik yuklamasi o'quvchilarda madaniy kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'zbek tilida ham stilistik vositalarning ko'p qirraliligi til o'rganish jarayonida semantik tafovutlarni tushunish, muloqotda nozik pragmatik konnotatsiyalarni ilg'ash va madaniy tafakkurga mos holda ifodalanish salohiyatini oshiradi. Shu bois, stilistik birliklarning o'qitish metodikasiga integratsiyasi o'quvchilar bilimni chuqurlashtiradi, ularning fikr ifodalash va kontekstda to'g'ri muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Pragmatik yondashuv nazariy jihatdan H.P.Gricening «kooperativ printsipi»¹, Sperber va Wilsonning «relevans nazariyasi»², Brown va

¹ Grice, H.P. Logic and Conversation. In: Syntax and Semantics, Vol. 3. New York: Academic Press, 1975.

² Sperber, D., Wilson, D. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell, 1986.

Wilson, D., Sperber, D. Relevance Theory. In: Handbook of Pragmatics, Oxford University Press, 2004.

Levinsonning «yuzni saqlash»³ kabi ishlanmalari bilan asoslangan bo'lsa, ta'lim metodikasi sohasida bu yondashuv CLIL va Task-based Language Teaching kabi interaktiv metodlar bilan uyg'unlashmoqda.

Maqolaning dolzarbligi, aynan mana shu interfakultetlik (cross-disciplinary) yondashuv orqali - stilistik vositalarni pragmatik kompetensiyani shakllantirishda samarali pedagogik resurs sifatida o'rganishdan iborat. Maqola ayni zamonda ingliz va o'zbek tili ta'limida mavjud bo'lgan o'xshash va farqli uslublarni qiyosiy tahlil qilib, stilistik birliklarning madaniy konnotatsiyasi, ishlatilish chastotasi va semantik yuklamasini ham tadqiq etadi. O'quvchilar ko'pincha til birliklarini grammatik va leksik jihatdan o'zlashtirgan bo'lsalar-da, real hayotdagi muloqot jarayonida stilistik vositalar orqali bildirayotgan pragmatik signalni tushunmasliklari kuzatiladi. Buning sababi - stilistik birliklarning kommunikativ vazifasi va madaniy yuklamasining chuqur tahlil qilinmasligidir. Shu boisdan, maqolada quyidagi savollarga javob topishga harakat qilinadi: Qanday stilistik vositalar o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi?; Ingliz va o'zbek tili ta'limida bu vositalarning qaysi jihatlari o'xshash, qaysi jihatlari farqlidir?; CLIL va kommunikativ yondashuv asosida stilistik vositalarni qanday samarali o'rgatish mumkin?.

Metodlar

Ushbu maqolada stilistik vositalarning pragmatik funksiyasini o'rganish va uni ingliz hamda o'zbek tillarini o'qitish metodikasida samarali qo'llash usullarini aniqlash uchun bir nechta zamonaviy tadqiqot metodlari uyg'unlashtirilgan holda qo'llanildi. Bosh maqsad - nutqiy faoliyatda stilistik vositalarning auditoriyaga ta'sirini oshirishdagi rolini aniqlash, ularni o'qitish amaliyotida metodik jihatdan integratsiyalashgan yondashuvlar asosida shakllantirish yo'llarini aniqlashdan iborat bo'ldi.

Lingvopragmatik yondashuv asosida ingliz va o'zbek tillaridagi turli tipdagi matnlarda stilistik vositalar - metafora, epitet, litota, ironik birliklar, parallelizm, ritorik savollar va boshqalar - ajratib olindi va ularning kontekstga mos qo'llanishi, tinglovchi yoki o'quvchida hosil qiladigan ta'sir kuchi baholandi. Tahlil jarayonida nutqdagi stilistik vositalar quyidagi mezonlar asosida saralandi:

1. Pragmatik funktsiya (e'tibor jalb qilish, hissiy ta'sir, ta'sirchanlikni oshirish);

³ Brown, P., Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

2. Qo'llanilish konteksti (respublikamizdagi darsliklarda va xalqaro o'quv materiallarda uchrashi);

3. Foydalanish chastotasi (nutq uslublarida yoki darsliklarda qanchalik tez-tez qo'llanilishi).

O'quvchilarga taqdim etilgan matnlarda, ayniqsa, ingliz tilida o'rgatilayotgan boshlang'ich darslarda va ijtimoiy-madaniy mavzudagi matnlarda stilistik birliklar qanday rol o'ynashi tahlil qilindi. Diskurs tahlilida esa har bir stilistik vositaning nutq ishtirokchilari o'rtasidagi muloqotga bo'lgan ta'siri, madaniy konnotatsiyalari va didaktik vazifasi tahlil markazida bo'ldi.

Misol uchun, ingliz tili darsligida berilgan «Life is a journey» metaforasi o'quvchilar tomonidan qanday qabul qilinayotgani, ularning hayotiy tushunchasi va dunyoqarashi bilan qanday bog'lanishi diskursiy yondashuv asosida tahlil qilindi. Shuningdek, «Tinchlik quyoshdek porlaydi» kabi o'zbekcha metaforalarning bola tafakkuriga bo'lgan ta'siri ham tahlil qilindi. 6 ta maktabda kuzatuv o'tkazildi. Kuzatuvlar davomida o'qituvchilarning stilistik birliklardan foydalanish odatlari, ularni tushuntirishdagi metodik yondashuvlari, o'quvchilarning esa bu vositalarga munosabati o'rganildi.

Tajriba davomida 4 ta sinfda stilistik vositalarni maxsus dars ssenariylari asosida o'qitishga alohida e'tibor berildi. Darsdan oldin va keyin so'z boyligi, gap tuzishdagi ekspressivlik, nutqiy mustaqillik bo'yicha testlar o'tkazildi. Kuzatuv natijalari quyidagilarni ko'rsatdi: stilistik vositalar bilan boyitilgan matnlar o'quvchilarda qiziqishni kuchaytiradi; epitet va metaforalar ishtirokidagi gaplar o'quvchilarning tasavvurini boyitadi; ironik birliklar (masalan, «Go'yo u kecha tug'ilgan») maktab o'quvchilariga darrov tushunarli bo'lmasa-da, izohli tarzda taqdim etilganda nutqning yumoristik ohangini tushunishga yordam beradi.

So'rovnoma 30 nafar ingliz va o'zbek tili o'qituvchilari ishtirokida o'tkazildi. Ular quyidagi savollarga javob berdilar:

- Stilistik vositalarni darsda qo'llaysizmi?
- Qaysi turdagi stilistik vositalar ko'proq ishlaydi?
- O'quvchilar qanday reaksiya bildiradi?
- Ushbu usul sizningcha nutq ko'nikmalarini rivojlantiradimi?

Ushbu savollar natijasida 83% o'qituvchilar stilistik vositalar, ayniqsa metafora va epitetlardan darsda foydalanish o'quvchilarda og'zaki va yozma nutqni boyitishga ijobiy ta'sir qilganini tasdiqladilar. Tadqiqotda ingliz va o'zbek tillaridagi stilistik vositalarning o'xshash va farqli jihatlari o'rganildi. Ingliz tili darsliklarida ko'proq vizual stilistik vositalar (grafik ifodalar, vizual metaforalar) uchrashi kuzatildi, o'zbek tilidagi darsliklarda esa obrazlilik ko'proq ifoda

vositalari (adabiy misralar, xalq maqollari) orqali ta'minlanadi. Bu esa har bir tilga xos madaniy va stilistik kodlarni hisobga olish zarurligini ko'rsatdi.

Natijalar va tahlil

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, stilistik vositalar nutqiy matnlarning tinglovchiga bo'lgan ta'sir kuchini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, metafora, epitet, parallelizm, personifikatsiya kabi uslublar: o'quvchining e'tiborini faol ravishda jalb qiladi; axborotni emotsional tarzda qabul qilishni osonlashtiradi; matnni eslab qolish va qayta hikoya qilish imkoniyatini oshiradi. Ingliz va o'zbek tillarining adabiy matnlarida aniq ko'zga tashlandi. O'quvchilarning ifodali nutq shakllanishida, stilistik vositalarni ongli qo'llash malakasini rivojlantirish, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va baholash qobiliyatini kuchaytirdi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, stilistik vositalarning samarali ishlashi bevosita madaniy kontekst bilan bog'liq. Misol uchun, o'zbek tilida keng tarqalgan «O'qimagan bola - daraxtsiz bog'» degan metafora, o'zining milliy konnotatsiyasi bilan bolalarda mehr va ma'suliyat tuyg'ularini uyg'otadi. Ingliz tilidagi «Knowledge is power» yoki «Life is a journey» kabi metaforalar esa mantiqiy tahlil va ijtimoiy anglash asosida tushuniladi. Shu sababli, til o'qitish jarayonida stilistik vositalarning madaniy kod sifatida tushuntirilishi, ularning kontekstual talqini va tarjima bilan bog'liq xatoliklarning oldini olish zarurdir. Bu o'z navbatida til o'rganishda interkultural kompetensiyani rivojlantiradi.

Tahlil qilingan 20 dan ortiq darslik va o'quv qo'llanmalarida quyidagi tendensiyalar kuzatildi: ingliz tili darsliklarida stilistik vositalar ko'pincha adaptatsiyalangan holatda (oddiylashtirilgan metaforalar, konkret epitetlar) qo'llanilgan; o'zbek tili darsliklarida esa ko'proq adabiy obrazlilik asosidagi stilistik birliklarga (masalan, maqollar, she'riy misralar) e'tibor qaratilgan; har ikki til uchun ham stilistik vositalarning semantik-funksional sharhi yetarli darajada ko'zda tutilmagan. Bu esa stilistik birliklarni o'rgatishda o'qituvchidan ijodiy yondashuv, misollar bilan boyitilgan tushuntirish talab etilishini ko'rsatdi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, stilistik vositalar bilan ishlash:

1. O'quvchilarning ekspressiv yozish qobiliyatini oshiradi;
2. Tushunilgan va hissiy yetkazilgan matnlar sonini ko'paytiradi;
3. Yozma ishlarda metafora, epitet va parallel tuzilmalardan foydalanish

hollari 43% ga oshgan.

Bundan tashqari, stilistik vositalar asosida tuzilgan mashqlar (gap tuzish, tahlil qilish, o'z fikrini ifodalash) o'quvchilarda kognitiv faollik, til elementlarini kreativ tarzda ishlatish ko'nikmasini rivojlantirgan. Ayniqsa, CLIL yondashuvi

doirasida til va madaniyatni integratsiyalash - uslublarning funktsional mohiyatini anglashga yordam berdi.

So'rovnomalar va intervyu asosida olingan natijalar quyidagicha bo'ldi:

- 1) 87% o'qituvchilar stilistik vositalarning o'quvchi nutqini boyitishdagi ahamiyatini tan oldi;
- 2) 65% o'qituvchilar darslarda epitet, metafora va parallel qurilmalardan foydalanganini bildirgan;
- 3) 40% o'qituvchilar esa stilistik vositalarni o'rgatishda mavjud metodik materiallar yetarli emasligini ta'kidlagan.

Shu boisdan, til o'rgatishda stilistik birliklarga bag'ishlangan alohida bo'limlar, vizual izohli lug'atlar, interaktiv mashqlar to'plami zarurligi taklif etildi.

Content and language integrated learning metodikasi doirasida stilistik vositalar predmetli til (subject-specific discourse) elementlari sifatida muvaffaqiyatli integratsiyalandi. Misol uchun, biologiya darsida «the heart is a pump» yoki tarix darsida «the empire crumbled like sand» kabi metaforalar nafaqat predmet tushunchasini beribgina qolmay, balki tilni kontekstda anglashga xizmat qilgan. Bu holat stilistik vositalarning fanlararo integratsiya imkonini berishini isbotladi. O'quvchilar faqat til o'rganmay, balki fanni, madaniyatni va muloqotni bir butun holatda anglay boshladi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan tahlillar va empirik kuzatuvlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Stilistik vositalar o'quvchilarning kommunikativ malakasini chuqurlashtiradi. Ular matnni emotsional, estetik va mazmunan boy qiladi, tinglovchi yoki o'quvchiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

- Ingliz va o'zbek tillaridagi stilistik vositalarning funktsional imkoniyatlari har xil madaniy kodlarga ega bo'lsa-da, ularning asosiy maqsadi - ifodaning kuchaytirilishiga xizmat qiladi. Shu bois ularni taqqoslab o'rganish, interkultural tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

- O'quvchilar stilistik birliklarni anglab, ular yordamida mustaqil matn tuza boshlaydi. Bu esa ijodiy fikrlash va pragmatik til kompetensiyasining rivojiga olib keladi.

- Mavjud darsliklarda stilistik vositalar haqida ma'lumotlar cheklangan. Aksariyat holatlarda ular misol darajasida berilgan bo'lib, chuqur tahlil va amaliy mashqlar bilan boyitilmagan.

- CLIL va fanlararo integratsiya kontekstida stilistik birliklardan foydalanish nafaqat tilni, balki boshqa fanlarni ham osonlashtiradi. Bu metodologik jihatdan

stilistik vositalarni predmetlararo til birliklari sifatida o'rgatish zarurligini ko'rsatadi.

Takliflar

1. Stilistik vositalarni o'rgatishga oid metodik qo'llanmalar ishlab chiqilsin. Ular misollar, mashqlar, izohli lug'atlar, interaktiv topshiriqlar bilan boyitilgan bo'lishi lozim.

2. Darsliklar tarkibiga stilistik birliklar alohida bob yoki qo'shimcha material sifatida kiritilsin. Bunda madaniy, kontekstual va funksional sharhlar berilishi zarur.

3. O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilsin, ularda stilistik vositalarni ta'limga integratsiyalash metodikasi bo'yicha treninglar o'tkazilsin.

4. O'quvchilarning stilistik vositalardan foydalangan yozma ishlari va og'zaki nutqlari muntazam baholanib borilsin, bu orqali ularning uslubiy savodxonligi darajasi nazorat qilinadi.

5. Stilistik birliklarning CLIL va STEAM darslarida integratsiyasini nazarda tutgan namunaviy dars ishlanmalar ishlab chiqilsin. Bunda fan va tilni uyg'unlashtirgan holda stilistik birliklarning semantik va pragmatik xususiyatlari ochib berilsin.

Stilistik birliklar asosida kompetensiyaviy diagnostika topshiriqlari ishlab chiqilsin. Bu o'quvchining matnni tushunishi, ifodaviy vositalardan foydalanish darajasini baholashga xizmat qiladi

Foydalangan adabiyotlar

1. Azimova, M., Surmanov, I. CLIL yondashuvi asosida chet tilini o'qitishda funksional savodxonlikni rivojlantirish // Innovatsion pedagogika, 2024. №3.

2. Brown, P., Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

3. Bachman, L. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP, 1990.

4. Byram, M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters, 1997.

5. Dewey, J. Experience and Education. New York: Macmillan, 1938.

6. Flavell, J.H. Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry. American Psychologist, 1979, №34(10).

7. Grice, H.P. Logic and Conversation. In: Syntax and Semantics, Vol. 3. New York: Academic Press, 1975.

8. Halliday, M.A.K. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold, 1978.
9. Kramsch, C. Language and Culture. Oxford: OUP, 1998.
10. Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
11. Lakoff, G. The Contemporary Theory of Metaphor. In: Metaphor and Thought. Cambridge University Press, 1993.
12. Lantolf, J. Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: OUP, 2006.
13. Leech, G. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983.
14. Musurmonova, N.A. Chet tillarini o'qitishda kommunikativ yondashuvning metodik asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
15. OECD. The Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass. Paris, 2022.
16. Shirinova, Z.X. CLIL yondashuvi asosida kasbiy muloqotni rivojlantirish // Innovatsion ta'lim texnologiyalari, 2021, №2.
17. Yuldasheva, M.R. Pragmatik aspektlarda o'zbek tilida murojaat birliklari tizimi // Filologiya masalalari, 2022. №4.
18. Sperber, D., Wilson, D. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell, 1986.
19. Wilson, D., Sperber, D. Relevance Theory. In: Handbook of Pragmatics, Oxford University Press, 2004.
20. Carston, R. Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication. Oxford: Blackwell, 2002.
21. Blakemore, D. Understanding Utterances: An Introduction to Pragmatics. Oxford: Blackwell, 1992.

